

СФОРМИРОВАНИЕ ФОТОПУБЛИЦИСТИКИ В ПЕРВЫХ КАРАКАЛПАКСКИХ ГАЗЕТАХ

Халима ХАЛИЛАЕВА

специальный корреспондент
газеты
«Вести Каракалпакстана»

Истоки фотопублицистики в каракалпакской журналистике начинается с развитием в газетах направления фотожурналистики. Она имеет большое значение для выразительной передачи читателям газетные материалы. Фотографий не только украшают страницы печатной СМИ, но и служат достоверным фактом, о происходящих событиях.

Качества газетных фотографий зависит в первую очередь, от мастерства фотокорреспондента, его умение ловить нужные моменты. А иногда даже мгновения. Потому, что успешные фотографии в газете обогащают смысл материала, делает его читабельным и поднимает авторитет издание [1].

Первая каракалпакская газета имеет свою вековую историю. Сначала она развивалась под влиянием русской интеллигенции. Но появление просветительской движений жадидизма в Узбекистане газеты сыграли большую роль по внедрению новых методов образования и просвещение населения. Первые газеты Каракалпакстана «Известия» (нынешний «Вести Каракалпакстана») «Еркин

Каракалпак» (сегодняшний «Еркин Каракалпакстан») в разные годы меняли свое название.

В июне 1919 года в Туркестанской Республике вышла первая газета Каракалпакстана на русском языке под названием «Известия», которая служила органом Амударьинского Центрального Исполнительного Комитета. В редакции в основном работали приезжие из России журналисты.

Первыми редакторами газеты «Еркин Каракалпак» были К. Авезов, А. Кудабаев, С. Мажитов, Т. Сафиев, а одними из первых редакторов русскоязычной газеты «Советская Кара-Калпакия» работал А. Алексашечкин, а обязанность ответственного редактора газеты выполнял И. Новичков и другие представители интеллигенции. [2].

Известные представители жадидизма и основатели узбекской газетной публицистики Зокиржан Фурхат, Сатторхан Абдугаффаров, Исхокхон Ибрат, Махмудхожа Бехбуди и другие вели в начале XX века среди населения научно-просветительские работы. Открыли первую газету «Туркистон вилояти газети» [3]. Их творческая деятельность положительно повлияло и на развитие каракалпакской печатной СМИ. Публицистические материалы представителей жадидизма служили для научно-просветительского развития туркестанского населения.

В годы становления национальных печатных СМИ газеты служили основным фактором просвещения населения. В причину отсутствия фотокорреспондентов первые номера газеты выходили без фотографий и различных дизайнов. Развитие фотожурналистики способствовало рождению фотопублицистики.

Уже к 1930 годам в каракалпакской журналистике появляются элементы фотопублицистики. Журналисты к определенным статьям стали прикреплять фотографий, которые стали эффективным средством подачи информации. Например, с 1940 по 1941 годы в газете «Советская Кара-Калпакия» ощущалось заметное продвижение в фотопублицистике. В эти годы в республиканских газетах работали фотокорреспонденты Ф. Якубов, В. Слюсаренко, С. Феклистов и другие. Наряду с этим в газетах часто опубликовались фото ТАСС и УзТАГ. Местные фотожурналисты передавали в своих фотоматериалах новости из сельского хозяйства, народного образования, культуры и других сфер жизнедеятельности. Многие фотографий тех лет отличались лишь портретами и групповыми фотографиями.

Фотопублицистика в первых каракалпакских газетах стали развиваться после 1954 годы. Тогда в редакциях газет «Совет Каракалпакстаны» и «Советская Каракалпакия» работали такие

известные фотокорреспонденты как: Н. Давкараев, Р. Сайдов, А. Лихварь, Т. Кощанов и другие. Их творческие работы сильно отличались своими злободневными фотокорреспонденциями. В их материалах можно было увидеть самые актуальные темы, которые нашли отклик у читателей газет.

Если раньше опубликовались только примитивные фотографий, то послевоенные годы в каракалпакских газетах появились жанры фотожурналистики как: фоторепортажи, этюды, фотопейзажи, фотоочерки, фотомонтажи, большие панорамные фотографии. Вышеназванные фотожурналисты учились мастерству фотографирования у своих коллег из центральных и узбекских фотожурналистов. А с 1960 по 1980 годы в газетах Каракалпакстана плодотворно трудились фотожурналисты Н. Давкараев,

М. Елеусинов, К. Уразов, К. Ким, А. Муратов, Б. Аллашев, Ж. Жаксымуратов, Г. Хожабаев. Они своими тематическими фотографиями создали историю на страницах нынешних республиканских общественных – политических газетах «Еркин Каракалпакстан» и «Вести Каракалпакстана».

В них фотопублицистические материалы имели большое значение. Например, в газете

В дунганском колхозе имени Фрунзе (Кантский район, Киргизская ССР) пущена в эксплуатацию колхозная электростанция.

НА СНИМКЕ: колхозница Чечеза Шабаз гладит электрическим утюгом.

Фото А. Бахвалова (Фото ТАСС).

«Советская Каракалпакия» за 15 августа 1950 года №161 опубликована фотография одной русской девушки. Здесь автор, фотокорреспондент И. Новоселов работал в жанре фотопортрет. В номере №170 данной газеты можно увидеть еще один портрет человека, героя труда Шамурата Мусаева. Такие фотографий часто встречаются в газете «Советская Каракалпакия» за 1950 годы. Портретист только в том случае может правдиво и выразительно изобразить человека на снимке, если он правильно понял его сущность и сумел подметить его типические черты. Тогда портрет будет не просто изображением внешнего вида человека, а явится его художественным образом. Необходимо более близкое знакомство с респондентом, знать его жесты, интересы, вкусы, характер, прежде чем браться за его художественное изображение средствами фотографии[4].

Главным объектом фотожурналистики является человек, как и

основным направлением журналистики – общество. Фотожурналисты должны талантливо открыть душу человека, который изображен на фотографии. В газетных статьях портрет применяется больше, чем другие жанры фотожурналистики[5].

Именно такие портреты и коллективные фотографий были много опубликованы в первых газетах Каракалпакстана. Например, портрет -женщины Чечезы Шабазы (фото А. Бахвалова) совмещает портрет с процессом работы. [05.01. 1941 №4 газета «Советская Кара-Калпакия»] Здесь можно увидеть нововведение, главный объект новости дня – электрический утюг. Автор фотоматериала указывает на социальную фотопублицистику, которая улучшает бытовую жизнь колхозниц и делает уклон на нововведение в буднях женщин.

Такие фотографий можно встретить и в других номерах газеты «Советская Кара-Калпакия», которые отражают повседневные будни сельского населения. Фотопортрет Чечезы Шабазы по сегодняшним требованиям фотографического мастерства и качества не отвечает, но служит лицом той эпохи, когда она жила.

Такие фотографий можно встретить и в других номерах газеты «Советская Кара-Калпакия», которые отражают повседневные будни сельского населения. Фотопортрет Чечезы Шабазы по

сегодняшним требованиям фотографического мастерства и качества не отвечает, но служит лицом той эпохи, когда она жила[6].

Есть фотографии, которые сделаны более ясным, чем предыдущее.

Например, в газете «Советская Кара-Калпакия» за [05.01. 1941 год] опубликована коллективная фотография отличников Каракалпакского государственного учительского института. На фотографии ощущается элементы фотопублицистики. Полные энергией и знаний молодые студенты своими выражениями лица уверенно смотрят в будущее. Фотокорреспонденты Слюсаренко и Феклистов в соавторстве успешно сфотографировали коллективное фото будущих преподавателей.

В завершении стоит отметить, что фотопублицистика в первых

газетах Каракалпакстана имеет основное место в отражении духа и настроении населения. Текст и фото в газете во все времена дополняли друг друга и делали ее эффективной и интересной.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдимуратов А. Ерманов Ө. Қәлекеев Қ. Қарақалпақ фотожурналистикасы тарихынан. Нөкис-2000. С3.
2. Арзиев Р. Қарақалпақстан журналистикасының тунғыш өрелери. «Qaraqalpaqstan» баспасы 2015. С 11.
3. Пидаев Т. «Ўзбекистон матбуотининг ўтмиши ва кечмиши». «Ўзбекистон матбуоти» журналы, 1996 й. №2 42-бет.

4. Машарипова Т.
Фотожурналистика жанрлары.
«Каракалпакстан» -2006. С 7.

5. «Искусство» Дыко Л. П.
Беседы о фотомастерстве.
Издательство Москва 1970. С 228.

6. Халилаева Х. Листая
страницы истории. К 105 летию
газеты «Вести Каракалпакстана».
Газета «Вести Каракалпакстана» 26
ноября 2024 г. №96. 3 стр